

Sistem Network Security Appliances Pada Small Board Computer Sebagai Alat Deteksi Serangan Siber

Ahmad Heryanto*¹, Deris Stiawan¹, Tri Wanda Septian¹, Adi Hermansyah¹, Nurul Afifah¹, Ali Bardadi²

¹Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

²Sistem Informasi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: Ahmad Heryanto (hery@unsri.ac.id)

ABSTRAK

Keamanan siber telah menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas serangan siber yang terjadi setiap tahunnya. Basis data Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) mencatat lebih dari 150.000 celah keamanan pada tahun 2021. Serangan siber seperti malware, trojan, dan ransomware semakin mengancam jaringan komputer, baik pada skala besar maupun kecil. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi seperti IDS dan IPS menjadi solusi utama dalam menghadapi ancaman ini. Namun, perangkat IDS/IPS dari vendor komersial umumnya memiliki harga yang tinggi dan kurang terjangkau untuk skala Small Office and Home Office (SOHO). Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya mengembangkan perangkat Network Security Appliances berbasis Small Board Computer (SBC) yang terintegrasi dengan metode Support Vector Machine untuk mendeteksi dan mencegah lalu lintas jaringan yang bersifat malicious. Perangkat ini diharapkan mampu memberikan solusi keamanan yang murah, efisien, dan portabel bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memanfaatkan perangkat tersebut secara lebih luas guna meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap ancaman siber.

KATA KUNCI: Keamanan siber, IDS/IPS, Small Board Computer, Support Vector Machine, deteksi serangan, pengabdian masyarakat

ABSTRACT

Cybersecurity has become a critical issue due to the increasing number and complexity of cyberattacks each year. The Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) database recorded over 150,000 security vulnerabilities in 2021. Cyber threats such as malware, trojans, and ransomware pose significant risks to computer networks, affecting both large and small-scale infrastructures. Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS) are essential tools to address these threats. However, commercial IDS/IPS devices are often expensive and unaffordable for Small Office and Home Office (SOHO) environments. The Faculty of Computer Science at Universitas Sriwijaya has developed a Network Security Appliance based on Small Board Computer (SBC) technology, embedded with a Support Vector Machine method for detecting and preventing malicious network traffic. This device offers a low-cost, energy-efficient, and portable cybersecurity solution. This community service initiative aims to promote and utilize the developed device widely, increasing public awareness and enhancing protection against cyber threats.

KEYWORDS: Cybersecurity, IDS/IPS, Small Board Computer, Support Vector Machine, attack detection, community service

1. PENDAHULUAN

Ada peningkatan besar dalam keamanan siber sejak beberapa dekade terakhir. Kerugian organisasi akibat serangan *siber* ini telah meningkat pesat [1]. Setiap hari ditemukan celah keamanan dan cara-cara

eksploitasi yang dapat digunakan untuk mengancam keamanan sistem komputer. Menurut [2] basis data *Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)* pada 2021 telah tercatat 154.972 celah keamanan sistem komputer dari berbagai vendor diseluruh dunia. Di era internet, serangan siber telah menjadi ancaman serius dan terus berevolusi dengan bentuk yang bervariasi. *Malware* (seperti *virus*, *trojan*, *ransomware*, dan *bot*) telah digunakan oleh *threat actor* sebagai senjata dalam membentuk serangan siber terhadap *victim* [3]. *Malware* menjadi ancaman yang sangat potensial untuk membuat keamanan komputer lebih rentan [4].

Network Intrusion Detection System (NIDS) dan *Intrusion Prevention System (IPS)* semakin menarik perhatian sebagai solusi untuk mengatasi ancaman keamanan siber pada internet [5]. *Intrusion Detection System (IDS)* adalah perangkat lunak yang otomatis melakukan deteksi intrusi pada jaringan yang di monitoring. Sementara *Intrusion Prevention System (IPS)* [6] adalah perangkat lunak yang memiliki kemampuan IDS dan juga yang menghentikan kemungkinan insiden. Saat ini telah banyak beredar perangkat NIDPS dari berbagai vendor, akan tetapi perangkat ini masih memiliki harga jual dan biaya perawatan yang expensive, sehingga sulit untuk menjangkau Small Office and Home Office (SOHO). Pada tahun 2020/2021, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya telah mengembangkan alat penangkal serangan siber berbasis Small Board Computer Network Security Appliances, alat tersebut telah mendapatkan HAK CIPTA dengan nomor permohonan EC00202050074 dan telah di terima pada tanggal 16-11-2020. Alat ini merupakan alat hasil penelitian yang telah di kembangkan sejak tahun 2015. Pada penelitian yang kami kembangkan telah menghasilkan berbagai publikasi prosiding dan jurnal terindeks SINTA, Scopus (Q1-Q4) dan WOS. Serta protipe industri Network Security Appliances.

Pada perangkat prototipe ini akan mengimplementasikan metode *Support Vector Machine* pada IDS/IPS untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas jaringan komputer yang terindikasi sebagai serangan siber yang akan di *embed* ke *Small Board Computer (SBC)*. Dengan adanya *Small Board Computer (SBC)* memungkinkan individu untuk mendapatkan perangkat dengan harga yang terjangkau, portabel, dan hemat daya [7]. IDS/IPS dengan metode *Support Vector Machine* ini diharapkan akan dapat mewujudkan sistem yang lebih selektif dan responsif dalam menentukan mana yang merupakan normal traffic dan mana yang merupakan akses malicious traffic, dan mewujudkan system yang memiliki efisiensi sumber daya. Agar protipe alat network security appliances ini dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengamankan jaringan komputer dari ancaman serangan siber maka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul **SISTEM NETWORK SECURITY APPLIANCES PADA SMALL BOARD COMPUTER SEBAGAI ALAT DETEKSI SERANGAN SIBER**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Intrusion Prevention System (IPS) pada intinya merupakan IDS yang memiliki kemampuan mendeteksi dan memblokir secara otomatis serangan yang datang pada suatu sistem [8,9].

1. *Intrusion Prevention System (IPS)*

Intrusion Prevention System atau sering juga disebut *Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)* adalah teknologi atau sistem pencegahan ancaman pada keamanan jaringan yang memeriksa lalu lintas jaringan, network flow untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan kerentanan lalu lintas jaringan. IPS sering berada tepat di belakang firewall dan menyediakan lapisan analisis untuk memilih dan memfilter konten berbahaya. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi memberikan pertahanan terhadap kerentanan dan serangan yang dieksekusi di jaringan dan memberikan alert tentang hal itu [10,11]. Tidak seperti antivirus, IPS tidak memindai signature dari file jahat saja, melainkan memindai aliran lalu lintas jaringan (network flow) untuk paket kerentanan dan eksploitasi yang diketahui. IPS tidak mencari signature berbahaya saja tetapi untuk mencari pola serangan, IPS dapat memberikan perlindungan terhadap kerentanan yang diketahui dan tidak diketahui [12, 13]. Sistem IDPS bertujuan untuk menghentikan serangan sebelum berhasil dilakukan dan sistem yang dirancang mengambil beberapa tindakan untuk mencegah jaringan dari berbagai jenis serangan. Tidak seperti IDS pendahulunya, hanya pemdeteksian dan alert saja, IPS dapat secara aktif menganalisis dan mengambil tindakan pada lalu lintas jaringan tersebut.

Metode klasifikasi jaringan berbasis payload [11] mengklasifikasikan lalu lintas jaringan dengan menganalisis payload pada layer aplikasi yang tidak termasuk pada informasi header paket dari seluruh lalu lintas jaringan. Saat ini, metode klasifikasi pada jaringan komputer dengan informasi packet header seperti nomor port atau alamat IP sudah tidak akurat lagi karena banyak perangkat yang menggunakan alamat IP Privat dan dimanis. Klasifikasi jaringan berbasis payload menjadi solusi mengatasi masalah ketergantungan pada alamat IP dan nomor port karena tidak terpengaruh bahkan jika informasi header berubah.

2. Small Board Computer (SBC) Banana Pi

Banana Pi R1 adalah perangkat keras router open source yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi termasuk OpenWrt, Android, Armbian, Bananian, Debian, ubuntu, dan berbagai jenis distribusi Linux. Banana Pi adalah perangkat open source, siapa saja dapat membangun dan mengembangkan teknologi menggunakan board ini [12]. Banana Pi R1 menawarkan berbagai fitur saat mengkonfigurasi jaringan, mulai dari pembuatan switch biasa hingga router cerdas yang dapat menangani dua atau bahkan tiga jaringan, tergantung pada apakah pengguna dapat mengkonfigurasi Router ini sebagai jaringan independen.

Gambar 2.1. Banana Pi R1 Board

Pada gambar 2.1 merupakan board Banana Pi R1 yang memiliki berbagai fitur menarik untuk dikembangkan pada Smart and Home Office (SOHO). Banana Pi ini memiliki banyak fitur yang bisa di modifikasi sedemikian rupa oleh pengguna. Spesifikasi dari hardware Banana Pi R1 yang digunakan pada riset ini.

Gambar 2.2. Fitur Banana Pi R1

Berdasarkan gambar 2.2, berikut ini adalah fitur yang dimiliki oleh Banana pi R1:

Tabel 2.1. Fitur Banana Pi R1

Kategori	Fitur
Manufaktur	Lamobo
SoC	Allwinner A20 (sun7i) Dual-core 1 Ghz
Graphic Card	Mali-400 MP2 with Open GL ES 2.0/1.1.
RAM	1 GB DDR3 memory.
Penyimpanan	1x SATA interface, 1x Micro SD interface.
Network	4x Gigabit LAN, 1x Gigabit WAN, 1 WiFi
Video Input	CSI Input Connector
Video Output	HDMI, CVBS, LVDS/RGB
Audio Output	3.5mm jack and HDMI
Power Source	5 volt Micro USB atau Micro USB OTG
USB 2.0 port	2 USB Port
GPIO	GPIO, UART, I2C BUS, SPI BUS, CAN Bus, ADC, PWM, +3.3V, +5V, GND
LED	Power Key & 8P8C
OS Support	<ul style="list-style-type: none"> - Android 4.4 - Android 4.2, - Raspbian - Lubuntu, - Open Suse, - Debian, - Armbian, - Bananian, - dan distribusi linux lainnya.

Dari spesifikasi yang telah dijelaskan pada tabel 1 dan gambar 8, dapat disimpulkan block diagram dari Banana Pi R1 sebagai berikut.

Gambar 2.3. Block Diagram Banana Pi R1

3. Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine (SVM) pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. SVM adalah supervised learning yang memiliki algoritma pembelajaran yang menganalisis data dan mengidentifikasi pola klasifikasi data atau analisis regresi [13]. Algoritma SVM didasarkan pada teori statistik dan probabilitik. Ini didasarkan pada konsep hyperlane yang memisahkan antara serangkaian objek yang memiliki keanggotaan kelas yang berbeda yang menentukan batas-batas keputusan. Algoritma SVM biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi, tetapi dapat digunakan dalam masalah regresi juga [14].

Gambar 2.4. Support Vector Machine

Hyperplane yang ditemukan SVM diilustrasikan seperti gambar 2.4 sebelah kiri, posisinya berada ditengah-tengah antara dua kelas, artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan (terluar) yang diberi tanda bulat kosong dan positif. Dalam SVM objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut support vector. Objek yang disebut support vector paling sulit diklasifikasikan dikarenakan posisi yang hampir tumpang tindih (overlap) dengan kelas lain. Dalam pengoperasiannya, SVM menggunakan fungsi kernel untuk memproyeksikan titik data ke ruang dimensi yang lebih tinggi untuk klasifikasi yang lebih baik. Terdapat beberapa kernel pada SVM yaitu : linear, radial basis function, sigmoid, dan polynomial. Berikut adalah perbedaan dari masing-masing kernel [15] :

3. METODELOGI PENELITIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode partisipatif-edukatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta dalam mengimplementasikan sistem Network Security Appliances berbasis Small Board Computer (SBC) sebagai alat deteksi serangan siber. Adapun tahapan metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Mitra dan Kebutuhan
Tahap awal adalah identifikasi calon mitra kegiatan, yaitu kelompok masyarakat atau institusi yang termasuk dalam kategori Small Office and Home Office (SOHO), seperti UMKM, sekolah, atau kantor kecil. Dilakukan survei dan wawancara awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap keamanan jaringan serta kebutuhan akan solusi keamanan yang terjangkau.
2. Sosialisasi dan Edukasi Keamanan Siber
Dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya keamanan jaringan dan ancaman siber yang umum terjadi. Materi akan disampaikan dalam bentuk seminar atau workshop interaktif yang membahas konsep dasar keamanan jaringan, jenis-jenis serangan siber, serta peran IDS/IPS dalam sistem keamanan.
3. Pelatihan Penggunaan Perangkat
Peserta akan diberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan perangkat Network Security Appliances berbasis SBC yang telah dikembangkan. Pelatihan mencakup:
 1. Instalasi perangkat ke jaringan lokal
 2. Konfigurasi dasar IDS/IPS
 3. Pemantauan dan interpretasi log

4. Penanganan insiden jika terdeteksi serangan
 5. Pelatihan akan dilakukan secara langsung (hands-on) agar peserta dapat memahami praktik implementasi secara nyata.
4. Simulasi Deteksi Serangan
 Dilakukan simulasi serangan ringan (misalnya port scanning, brute force, atau malware traffic) pada jaringan uji untuk memperlihatkan cara perangkat mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan secara real time. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap cara kerja sistem dan efektivitasnya.
5. Evaluasi dan Pendampingan
 Setelah pelaksanaan pelatihan dan instalasi perangkat, dilakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta serta efektivitas penggunaan perangkat. Tim pengabdian akan melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala selama periode tertentu agar mitra dapat mengoperasikan alat secara mandiri.
6. Dokumentasi dan Pelaporan
 Seluruh rangkaian kegiatan akan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, serta laporan tertulis. Laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta publikasi dalam bentuk artikel ilmiah atau media lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 pada platform zoom meeting imwork 2022. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada pukul 08.00 - 16.00, dengan materi tentang Cyber Security. Adapun poster kegiatan ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1. Poster Kegiatan

Adapun dokumentasi kegiatan ditunjukkan oleh gambar 4.1-4.5. Pada kegiatan PKM 2022 ini, peserta yang terlibat terdiri dari berbagai perwakilan dari Akademisi dan Industri yang berada di wilayah Indonesia. Perwakilan dari pihak industri yaitu Redhat, Cisco, PLN, RS. Muhammad Husin Palembang, RS. Siloam, HostinganID, Politeknik Polstri, Universitas Musirawas, STIKOM DINAMIKA BANGSA, PT. PUSRI, Pemkot Pali, Pemrov Sumsel, Pemkot Palembang, Bank Sumsel Babel, Pens, dan Stikom Jambi.

Gambar 4.2. Pembukaan Acara

Gambar 4.3. Penyampaian Materi 1

Gambar 4.4. Penyampaian Materi 2

Gambar 4.5. Sesi Workshop

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku Small Office and Home Office (SOHO), terhadap pentingnya keamanan jaringan dalam menghadapi ancaman serangan siber yang semakin kompleks. Melalui pelatihan dan implementasi langsung, peserta memperoleh pengetahuan praktis mengenai penggunaan perangkat Network Security Appliances berbasis Small Board Computer (SBC) yang telah dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Perangkat ini terbukti dapat mendeteksi dan mencegah lalu lintas jaringan yang bersifat berbahaya secara efisien, dengan pendekatan berbasis Support Vector Machine (SVM) yang diintegrasikan dalam sistem Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS). Selain itu, perangkat ini memiliki keunggulan dari segi harga yang terjangkau, kemudahan penggunaan, portabilitas, dan efisiensi daya, sehingga sangat sesuai untuk digunakan dalam skala kecil maupun individu. Dengan

terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan teknologi keamanan jaringan secara mandiri serta lebih siap dalam menghadapi potensi serangan siber di masa depan. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kontribusi akademik dalam mendukung keamanan digital di lingkungan masyarakat luas.

REFERENSI

- [1] A. Sawant, "A Comparative Study of Different Intrusion Prevention Systems," in *2018 Fourth International Conference on Computing Communication Control and Automation (ICCUBEA)*, 2018, pp. 1–5, doi: 10.1109/ICCUBEA.2018.8697500.
- [2] Cvedetails.com, "Browse cve vulnerabilities by date," 2019. .
- [3] Y. Ye, L. Tao, A. Donald, and I. S. S, "A Survey on Malware Detection Using Data Mining Techniques," vol. 50, no. 3, 2017.
- [4] D. Deka, N. Sarma, and N. J. Panicker, "Malware Detection Vectors and Analysis Techniques : A Brief Survey," 2016.
- [5] H. Jianhong, "Network Intrusion Detection Algorithm Based on Improved Support Vector Machine," in *2015 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data and Smart City*, 2015, pp. 523–526, doi: 10.1109/ICITBS.2015.135.
- [6] S. Das and M. J. Nene, "A survey on types of machine learning techniques in intrusion prevention systems," *Proc. 2017 Int. Conf. Wirel. Commun. Signal Process. Networking, WiSPNET 2017*, vol. 2018-Janua, pp. 2296–2299, 2018, doi: 10.1109/WiSPNET.2017.8300169.
- [7] S. J. Matthews, R. W. Blaine, and A. F. Brantly, "Evaluating single board computer clusters for cyber operations," *2016 IEEE Int. Conf. Cyber Conflict, CyCon U.S. 2016*, vol. 2, no. February, 2017, doi: 10.1109/CYCONUS.2016.7836622.
- [8] N. Vaidya and P. Godbole, "Hardware implementation of key functionalities of NIPS for high speed network," in *2015 International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet)*, 2015, pp. 892–897, doi: 10.1109/CoCoNet.2015.7411296.
- [9] R. M. Yousufi, P. Lalwani, and M. B. Potdar, "A network-based intrusion detection and prevention system with multi-mode counteractions," in *2017 International Conference on Innovations in Information, Embedded and Communication Systems (ICIIECS)*, 2017, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICIIECS.2017.8276023.
- [10] R. T. Gaddam and M. Nandhini, "An analysis of various snort based techniques to detect and prevent intrusions in networks: Proposal with code refactoring snort tool in Kali Linux environment," *Proc. Int. Conf. Inven. Commun. Comput. Technol. ICICCT 2017*, no. Iicct, pp. 10–15, 2017, doi: 10.1109/ICICCT.2017.7975177.
- [11] F. Risso, M. Baldi, O. Morandi, A. Baldini, and P. Monclus, "Lightweight, payload-based traffic classification: An experimental evaluation," *IEEE Int. Conf. Commun.*, pp. 5869–5875, 2008, doi: 10.1109/ICC.2008.1097.
- [12] Banana-pi, "Banana Pi BPI-R1 - Banana Pi Wiki." .
- [13] S. A. R. Shah and B. Issac, "Performance comparison of intrusion detection systems and application of machine learning to Snort system," *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 80, pp. 157–170, 2018, doi: 10.1016/j.future.2017.10.016.
- [14] M. C. Belavagi and B. Muniyal, "Performance Evaluation of Supervised Machine Learning Algorithms for Intrusion Detection," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 89, pp. 117–123, 2016, doi: 10.1016/j.procs.2016.06.016.
- [15] S. Pahwa and D. Sinwar, "Comparison Of Various Kernels Of Support Vector Machine," *Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. Volume 3 I, no. July, 2015.